

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

FEATURES OF THE FORMATION OF COHERENT SPEECH OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT

КАРПЮК СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА,
*ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет
имени Февзи Якубова».*

KARPYUK SVETLANA VASILEVNA,
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov.

В статье рассматривается проблема особенностей формирования связной речи детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Определена сущность понятия «связная речь», дана характеристика связной речи детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи на I, II, III уровнях. Проанализированы различные подходы педагогов. Выявлены затруднения в формировании связной речи. Сделан вывод о значимости и необходимости в систематической и целенаправленной работе с детьми старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи по формированию связной речи.

The article deals with the problem of the peculiarities of the formation of coherent speech of older preschool children with general speech underdevelopment. The essence of the concept of "coherent speech" is defined, the characteristic of coherent speech of older preschool children with general speech underdevelopment at levels I, II, III is given. Various approaches of teachers are analyzed. Difficulties in the formation of coherent speech are revealed. The conclusion is made about the importance and necessity of systematic and purposeful work with older preschool children with general speech underdevelopment on the formation of coherent speech.

Ключевые слова: *связная речь, дошкольный возраст, дети с ОНР, общее недоразвитие речи, нарушение речи.*

Key words: *coherent speech, preschool age, children with ONR, general speech underdevelopment, speech impairment.*

Актуальность исследования.
Обуславливается значительным ростом числа детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Старший дошкольный возраст считается важным периодом в онтогенезе, который влияет на развитие структуры головного мозга, которая, с вою очередь, формирует связную и логическую речь. Частое времяпровождение за гаджетами, редкое чтение детской художественной литературы с прослушиванием выразительной речи родителей, способствуют ухудшению состояния в формировании связной речи у всех детей. Многими исследователями отмечается, что такое времяпровождением детьми с общим недоразвитием речи (далее – ОНР) многократно ухудшает развитие связной речи.

И.Н. Лебедева и Т.А. Фотекова в своих исследованиях отмечают, что связная речь детей с ОНР подвергается отставанию от возрастной нормы, что в свою очередь, негативно влияет на познание и развитие личности дошкольника, препятствуя его социализации [4, с. 86].

Проблема.

Особенности в формировании связной речи детьми старшего дошкольного возраста с ОНР.

Обзор литературы.

Развитие связной речи рассматривались в работах Л.С. Выготского, В.П. Глухова, Т.А. Фотековой, Г.В. Чиркиной и др.

Изложение основного материала.

Логопедическая работа направлена в первую очередь на развитие связной речи. Связной речью выполняются функции в социальном развитии личности, такие как: установление связи с другими людьми, формулировка правил поведения в социуме.

Дошкольникам с каждым днем все более затруднительно высказывать свои мысли логично, последовательно, структурированно. Их все меньше интересует литература, заучивание стихотворений.

В настоящее время развитие связной речи детьми старшего дошкольного возраста с ОНР изучается с различных научных позиций, что обуславливается многочисленными трактовками. Рассмотрим некоторые из них:

1. С.Л. Рубинштейн под связной речью понимает такую речь, которая понимается окружающими за счет ее предметного содержания [5, с. 114].

2. В.К. Воробьева характеризует связную речь как вид речемыслительной деятельности, результатом которой представляется текстовое сообщение [1, с. 165].

3. Г.Р. Шашкина рассматривая общее недоразвитие речи, характеризует как форму речевой аномалии, нарушающей формирование всех компонентов речевой системы, которая затрагивает звуковую и смысловую стороны речи [8, с. 90].

4. Л.Н. Ефименкова считает общее недоразвитие речи сложным речевым расстройством, характеризующимся поздним началом развития речи, скудным запасом слов, характерными дефектами в произношении, фонемообразовании [3, с. 187].

Выделяют следующие уровни ОНР:

1 уровень – практически полное отсутствие словесных средств общения, либо его довольное ограничение. У детей этого уровня развития речи активный словарь характеризуется малым количеством нечетко произносимых слов, звукоподражаний, используют лепетные слова, они часто жестикуют. Окружающим людям трудно понять их речь.

2 уровень – характеризуется возросшей речевой активностью детей. Дошкольники данного уровня имеют более наполненный словарь, они способны употреблять разнообразные части речи, некоторые предлоги и союзы. Отвечают на вопросы по предъявленным им картинкам, которые связаны с родными и близкими, однако, не владеют достаточным количеством слов, которые обозначают животных и их детей, мебель, профессии и т.д. Предложения строятся с использованием не более 3-х слов. Обращенная к ним речь остается не до конца понятной, аргументируется тем, что большинство грамматических форм понимаются не в полном объеме.

3 уровень – отставание от норм развития сверстников с нормальным развитием речи. Дошкольники способны к формулированию развернутого ответа, однако связная речь получается не в полном объеме, наблюдаются фонетико-фонематические и лексико-грамматические недостатки.

4 уровень – выражается в остаточных проявлениях видах недоразвития речи.

У дошкольников с ОНР появляются трудности в формулировании содержания полных ответов на поставленные вопросы. Их высказывания теряют связность и очередность в воспроизведении материала, наблюдается явный скачок от одной мысли к другой, начальный уровень фразовой речи при использовании.

Исследования М.Ф. Фомичевой, Л.Н. Ефименковой, указывают на то, что часть детей старшего дошкольного возраста с ОНР имеют существенные затруднения при задании – описать игрушку или иной любимый предмет по определенному плану, который предоставляется логопедом. Такие дошкольники характеризуются описанием признаков в свободной форме, при этом нарушая связность рассказа, не соблюдая завершенность мысли, обращая внимание к ранее упомянутому [7, с. 109].

В своих исследованиях В.П. Глухов подчеркивает особенности, которыми обладают дети с ОНР 3 уровня: нарушается связность и последовательность в высказывании своих мыслей, наблюдаются смысловые пробелы, начальный уровень применяемой фразовой речи [2, с. 201].

В большинстве случаев у дошкольников с ОНР наблюдается частое использование в речи существительных и глаголов, малое внимание уделяется признаку, состоянию или качеству предметов. Зачастую, в речи заменяют элемент предмета на название самого предмета, либо заменяя иным словом, который похож по предназначению.

При выражении своих мыслей употребляют лишь простые нераспространенные предложения, практически не применяют сложных конструкций. Пересказывая сказку или рассказ, дошкольники с ОНР путаются в последовательности сюжета, могут «потерять» персонажей. Рассказ-описание не в полной мере подчиняется речи дошкольников, зачастую, он сменяется на перечисление предметов.

С не малым затруднением дается детям творческое рассказывание, они испытывают трудности в понимании мысли рассказа, последовательности сюжета и его воспроизведении. Появляются попытки в подмене пересказом известного текста, вместо создания своего – творческого.

Т.А. Ткаченко выделяет, что дети с ОНР выражая свои мысли, не прослеживают четкости, содержания, тем самым делая акцент в своей речи на поверхностные моменты [6, с. 99].

Рассматривая методику многих педагогов, мы пришли к выводу, что формирование связной речи способствует использованию приемов мнемотехники.

Мнемотехника – это приемы, основанные на кодировании информации в виде визуальных образов, звуковых ассоциаций или историй. Человек связывает новый материал с тем, что уже хранится в его памяти. Так мозгу легче формировать нейронные связи и хранить данные, чтобы затем воспроизвести их в нужное время.

Применение данной методики в значительной мере способствует улучшению запоминанию и поиска необходимых слов. Символ в большей части обращен к речевому материалу например, дом – используется для показа домашних животных, а лес – для диких.

Регулярное применение приемов мнемотехники способствует улучшению и ускорению запоминания текста, развивает память и мышление, задействуя не только анализаторы слуха, но и зрения. Дети воссоздают зрительные образы, а затем вспоминают слова.

Неотъемлемой частью в формировании связной речи является работа, которая направлена создание фраз, так как из слов создаются словосочетания, предложения, а из предложений – текст. Формирование связной речи должно происходить постепенно, стремиться от перехода репродукции к созданию своего творческого продукта.

Приведем пример формирования связной речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР по теме «Мой город».

Логопед: *Ребята, представьте себе, что в Симферополь приехал известный человек, который ранее здесь не бывал, и он ничего не знает про наш город. Чтобы вы могли ему рассказать про Симферополь?*

После поставленного вопроса, логопедом предлагается ряд картинок с достопримечательностями и символами города, среди которых дети отбирают нужные для них, раскладывая в определенной последовательности. При затруднениях в выполнении данного задания логопедом оказывается помощь в виде предоставления плана, по которому объясняется, как составить рассказ.

Затем логопедом предлагается разложить карточки по заданной схеме и составить небольшой рассказ: «Наш родной город – Симферополь. Через него протекает река Салгир. Вокруг реки красиво обустроены парки и скверы. В парках есть красивые цветы и деревья».

Таким образом, формирование связной речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР необходимо планировать поэтапно, учитывая происходящие нарушения в построении связного высказывания у дошкольников с ОНР. В логопедической работе необходимо применять различные приемы, планы, схемы, подключая к слуховым анализаторам – зрительные и тактильные.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воробьева В.К. Особенности смыслового восприятия и воспроизведения речевого сообщения учащимися, страдающими моторной алалией. Недоразвитие и утрата речи / Л.И. Беляковой, В.К. Воробьева. М.: Изд-во МГПИ им. Ленина, 2002. 88 с.
2. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 2-е изд, испр. и доп. М., 2014. 168 с.
3. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников: (Дети с общим недоразвитием речи). 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 2004. 126 с.
4. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников: обучение рассказыванию по картине. СПб.: 2009. 57 с.
5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М.: 2001. 468 с.
6. Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи. СПб., 2005. 215 с.
7. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М., 2006. 324 с.
8. Шашкина Г.Р. Логопедическая работа с дошкольниками. М., 2003. 240 с.

© Карпюк С.В., 2024.